

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №1 (28)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2025 №1 (28)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Адерафасин В.О.

ФИЛОСОФСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ НИГЕРИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ..9-16

Юлдашева Матлуба Мунаваровна

**ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ:
ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ..... 17-30**

Ёркулов Хакимбек Отакулович

**ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ, ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ И УЧЕНИЙ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА.....31-39**

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Тюкмаева Аида Маратовна

**ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЗНАКА: ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ В СЕМИОТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ.....40-47**

Хидиров Мустафо Тойиркулович

РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....48-57

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Аладже Олубунми Ойебола

**КРАХ ЯЗЫКА: ЭСТЕТИЗАЦИЯ МОРАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ В РОМАНЕ
БЕРНАРА-АНРИ ЛЕВИ LE DIABLE EN TÊTE.....58-75**

Шермухамедова Нигинахон Арслановна

**ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ И СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА
КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ.....76-86**

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Фаттахов Рифат Ахмедович

**КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.....87-98**

Шакенов Диас Павлович, Шаронова Елизавета Михайловна

**ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ В ИСЛАМСКОЙ
ТРАДИЦИИ.....99-109**

УДК: 316.7:327(575.1:510)"18/20"(091)

 10.5281/zenodo.16904823

Шермухамедова Нигинахон Арслановна,
доктор философских наук, профессор
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
(Ташкент, Узбекистан)
E-mail: Shermuhamedova_n@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ И СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ

Аннотация. В современном мире отношения между Китаем и Узбекистаном динамичны и связаны с концепцией «международных друзей» конфуцианства. Дружеские отношения между двумя народами, начавшиеся в межличностных отношениях, получили продолжение на уровне государственной политики в области развития политических, экономических и социальных отношений. Следует отметить, что понятие «международный друг» формировалось и трактовалось по-разному на Востоке и Западе. Важную роль в этом процессе сыграла идея «азиатов», а также миссия западных дипломатов, оказавших существенное влияние на формирование этих отношений. В этой связи в данной статье авторы анализируют историческое становление и философское значение узбекско-китайских отношений, благодаря которым не только укрепляются официальные связи между государствами, но и развиваются дружеские отношения между представителями обеих сторон. Особое внимание также уделено развитию древнего Шелкового пути, а также современной инициативе Китая «Один пояс — один путь».

Ключевые слова: узбекско-китайские отношения, дипломатия, культурный диалог, BRI (Инициатива «Один пояс, один путь»), конфуцианская этика, восточная дипломатия, международные друзья, региональные отношения.

ВВЕДЕНИЕ

Отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан, в нынешнем их формате, действительно являются сравнительно новым явлением, что объясняется молодостью узбекской государственности, оформившейся в результате обретения независимости в 1991 году. На

международной арене Узбекистан постепенно выстраивает собственную дипломатическую стратегию, а взаимодействие с Китаем становится одной из её приоритетных составляющих. Однако при всей «новизне» официальных дипломатических контактов, исторические связи между китайским народом и народами Центральной Азии уходят корнями в глубокую древность, формируя прочный культурный и цивилизационный фундамент, на котором сегодня строятся двусторонние отношения. Центральная Азия издавна занимала стратегическое положение в центре Евразийского континента, играя роль транзитного моста между восточной и западной цивилизациями. Эта уникальная геополитическая позиция обусловила её включённость в систему международных торговых и культурных коммуникаций, известную как Великий шёлковый путь. Разветвлённая сеть караванных маршрутов соединяла Китай с Ближним Востоком, Средиземноморьем и далее с Европой, способствуя не только обмену товарами, но и распространению идей, религий, технологий и художественных традиций.

В этой сложной системе трансрегиональных взаимодействий особая роль принадлежала народам, населявшим территории современного Узбекистана. Среди них особенно выделялись согдийцы — талантливые торговцы, дипломаты и посредники, которые в течение нескольких столетий играли ключевую роль в установлении устойчивых культурных и экономических связей между Китаем и странами Центральной Азии. Их деятельность не ограничивалась торговыми операциями: согдийцы активно содействовали передаче знаний, языков и культурных норм, тем самым формируя узлы культурного контакта, которые, по сути, заложили основы феномена «диалога цивилизаций». Одним из наглядных примеров такого взаимодействия стало распространение буддизма в Китае, значительная часть миссионерских и культурных инициатив которого была связана с деятельностью посредников из Центральной Азии. Переводчики, монахи и путешественники, происходившие из Согда и Бактрии, способствовали передаче не только религиозных текстов, но и целых пластов философско-этической мысли, что оказало долговременное влияние на китайскую духовную традицию. Влияние китайской цивилизации, в свою очередь, обогащало Центральную Азию. Импортируемые из Китая шелк, фарфор, бумага, а позднее и компас, технологии обработки металлов и методы ирригации стали значимыми элементами экономического и культурного прогресса региона. Через Центральную Азию эти достижения попадали в Персию, Рим (а впоследствии Византию) и далее в средневековую Европу, внося свой вклад в развитие ремёсел, науки и искусства.

Таким образом, историческая траектория взаимодействия Китая и народов Центральной Азии демонстрирует глубоко укоренённую взаимосвязанность двух цивилизационных миров. Эта взаимосвязанность не ограничивалась экономическими интересами: она формировала общее культурное пространство, в котором обмен знаниями, религиозными концепциями и художественными формами выступал важнейшим

механизмом поддержания устойчивых связей. Именно этот исторический фундамент сегодня становится ресурсом для формирования современного культурного диалога и дипломатических отношений между Китаем и Узбекистаном, определяя их долгосрочную устойчивость и стратегическую перспективу.

Материалы и методы

Дипломатические отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан в течение последних трёх десятилетий являлись предметом постоянного научного осмысления, как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Начиная с установления дипломатических связей в 1992 году, двустороннее взаимодействие прошло путь от преимущественно политико-экономического сотрудничества к комплексным формам партнёрства, включающим культурно-гуманитарное, образовательное и научное измерения. В академическом дискурсе данная проблематика представлена в различных аналитических перспективах. Так, Л. Чуньян, опираясь на нормативно-ценностный подход, выделяет принципы «близости, искренности, взаимной выгоды и толерантности» [Liu Chunyan. с. 148–152] как основу устойчивости культурной дипломатии в современных узбекско-китайских отношениях, Т. Дадабаев применяет конструктивистско-дискурсивный анализ, рассматривая концепт «Шёлкового пути» как сконструированный внешнеполитический нарратив, который в пост-2016 г. приобретает гуманитарно-образовательное измерение, замещая прежнюю секьюритизационную повестку [Дадабаев Т. 2018. с. 174–187]. С. И. Шозамонов, С. Назарова и Б. Джураев в своих работах анализируют институционализацию языковой и культурной политики на примере деятельности Конфуцианского института в Ташкенте, определяя его как важный инструмент «народной дипломатии» [Шозамонов С. И., Назарова С., Жураев В. с. 613–620]. В западной литературе значимое место занимает исследование Р. Вандерхилл, в котором «мягкая сила» Китая в Центральной Азии рассматривается в контексте межгосударственной конкуренции за культурное влияние [Vanderhill R. 2025. с. 412–430].

Источниковую базу данной статьи дополняют официальные документы и медиаматериалы: программная статья Си Цзиньпина, адресованная узбекской аудитории (Пекин, 2022), отчёты о проведении «Дней культуры Узбекистана» в Китае (Global Times, Пекин, 2024), а также тексты двусторонних соглашений, включая соглашение о создании узбекско-китайского межправкомитета (Ташкент, 2011) и протоколы его заседаний [Lex.uz, 2023]. В статье использованы сравнительно-исторический анализ для выявления эволюции культурно-дипломатических практик от наследия Шёлковых дорог до современности, дискурс-анализ для выявления ключевых категорий («диалог цивилизаций», «мягкая сила», «взаимная выгода») в академических и официальных текстах, контент-анализ для фиксации конкретных форм культурного обмена (образовательные инициативы,

фестивали, выставки, форумы), нормативно-правовой анализ для определения правовой основы культурного сотрудничества. Сравнительный анализ подходов показывает, что Л. Чуньян сосредоточена на нормативно-ценностной интерпретации культурного диалога, рассматривая его как самоценную цель, тогда как Т. Дадабаев выявляет его инструментальный характер в перестройке внешнеполитической стратегии Узбекистана. Эмпирическая детализация С. И. Шозамонова раскрывает микроуровень взаимодействия, а Р. Вандерхилл позволяет вписать этот процесс в контекст глобальной конкуренции «мягких сил».

В связи с этим в данной статье ставится цель – выявить взаимосвязь между историческими траекториями и современной динамикой культурного диалога между Узбекистаном и Китаем, а также определить, каким образом гуманитарные практики «мягкой силы» функционируют как стабилизирующий фактор дипломатических отношений, обеспечивая баланс между политико-экономическими интересами и культурно-ценностными основаниями сотрудничества.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Следует отметить, что до возникновения современной дипломатической науки дипломатические отношения обычно строились на личных связях, а основную миссию выполняли эмиссары и послы, однако в этих отношениях использование договоров и официальных соглашений было редким и эпизодическим, это особенно заметно в концепции реляционной дипломатии, характерной для восточной традиции. Главными чертами этой модели являются долгосрочные отношения, личное доверие и взаимные неформальные обязательства. Особенно в период династий Юань и Мин связи между Центральной Азией и китайским государством усилились, и их взаимодействие можно классифицировать как основанное на принципах реляционной дипломатии. Эта тенденция отчасти объясняется стремлением императорской администрации к административной интеграции империи, особенно ее западных окраин, а также желанием облегчить перемещение ученых и ремесленников по регионам империи. Следует отметить, что в западной традиции позитивные дипломатические отношения часто строятся на принципах прагматизма и договорных обязательств. Кроме того, стоит отметить, что западная дипломатическая традиция всегда подчеркивала ясность взаимоотношений, четкое разделение обязанностей между сторонами и транзакционный характер взаимодействий. Хотя личные связи важны, основное внимание уделяется договорам и формальным соглашениям. Однако в последнее время наблюдается размывание этой дихотомии между западной и восточной дипломатическими традициями. По мнению Бьолы (2013), дипломатия служит средством формирования и управления как враждебными, так и дружественными отношениями в мировой политике, что свидетельствует о том, что личные связи могут существенно влиять на международные отношения. В свою очередь, Сайфуллаев подчеркивает

«необходимость понимания концептуальных основ современной дипломатии как на Западе, так и на Востоке, признавая влияние культурных и исторических факторов на дипломатическую практику» [Сайфуллаев, 2020]. Однако восточная дипломатия основана на других принципах, наиболее очевидным примером этого различия является китайская дипломатическая традиция, в которой личная преданность и межличностные отношения лежат в основе более формализованных связей на государственном уровне.

Культурный диалог между народами Китая и Узбекистана развивался под влиянием как исторических, так и современных факторов. Исторический фактор развития дружественных отношений между двумя народами объясняется географическим положением Узбекистана, а также ведущей ролью Китая как мирового экспортёра высококачественных товаров через Великий Шелковый путь. В этом контексте особое значение приобретает положение Центральной Азии как посредника между Востоком и Западом. Именно эти факторы способствовали установлению дипломатических, а затем и торговых связей между двумя регионами. Великий Шелковый путь, существующий более двух тысяч лет, стал основой для торгово-дипломатических отношений. Уже во времена династии Хань китайские дипломаты, такие как Чжан Цянь, значительно расширили дипломатическое влияние Китая на Западе — вплоть до древних государств Согдианы и Бактрии. Благодаря этим контактам Китай не только приобрёл ценных партнёров (или, говоря прямо, буферные территории на западе), но и сами эти княжества получили доступ к китайским технологиям, таким как шелководство, металлообработка, китайское художественное искусство. Также стоит отметить, что концепция гуаньси (关系), используемая в китайской культуре, означает доверие, взаимность и вежливость как в социальном, так и в политическом контексте. С этой точки зрения мир дипломатии делает акцент на долгосрочном партнёрстве, доверии, чести и лояльности, а не на чисто транзакционных взаимодействиях [Янь, 1996]. Кроме того, в современной китайской дипломатической традиции существует термин «старые друзья китайского народа», который относится к людям, сыгравшим важную роль в укреплении хороших отношений между Китаем и другими странами..

В конце XIX века Центральная Азия перешла под контроль Российской империи, и в связи с этим дипломатические отношения региона с Китаем фактически были прерваны вплоть до обретения независимости странами Центральной Азии, в том числе и Узбекистаном в 90-х годах XX века. И таким образом, была открыта новая страница в дипломатических отношениях Китайской Народной Республики со странами Центральной Азии, в которой каждая независимая страна имела свой интерес в возобновлении дипломатических отношений с этой великой страной в великом прошлом и великом будущем. В 1991 году, после обретения независимости, Узбекистан выбрал свой путь развития, в котором укрепление политического и экономического сотрудничества с зарубежными странами, в частности с

Китайской Народной Республикой, стало одной из приоритетных задач. Отрадно отметить, что 27 декабря 1991 года Китайская Народная Республика одной из первых официально признала независимость Узбекистана и 2 января 1992 года установила официальные дипломатические отношения между двумя странами, что положило начало взаимному доверию между двумя странами и народами. Однако эти отношения не следует рассматривать исключительно как прагматичные и обусловленные выгодами, поскольку между двумя народами существовали значительные культурные и межцивилизационные взаимодействия, включающие ряд интересных факторов. Для того чтобы понять суть этих связей, необходимо учитывать вклад конкретных личностей - дипломатов, эмиссаров, посланников дружбы, которые регулировали ход исторических событий. Важно также обратить внимание на мотивы, которые способствовали повышению имиджа государств в дипломатических отношениях. Для того чтобы понять важность этих отношений, необходимо обратить внимание на суть концепции «международный друг», выдвинутой в эпоху конфуцианства. Об этом подробно рассказал Председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонней встрече в 2024 году, в которой он утверждает мысль о том, что: «Китайско-узбекские отношения хороши тем, что обе стороны всегда относились друг к другу с искренностью и доверием. Столкнувшись с нынешней сложной международной обстановкой, обе стороны должны твердо поддерживать друг друга. Китай твердо поддерживает Узбекистан в защите его национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также в самостоятельном выборе собственного пути развития» (Global Times, 2024). В этой связи следует отметить, что межгосударственные и личные отношения между Китайской Народной Республикой и народами Центральной Азии развивались через призму концепции «международный друг», которая делает особый акцент на роли личных связей, региональных обстоятельств и исторического опыта, объясняющих формирование этих уникальных отношений. Ведь именно сочетание межгосударственного и межличностного уровней взаимодействия служит основой дружбы между народами. В восточной дипломатической практике понятие «международный друг» включает в себя не только приобретение дипломатического союзника или партнера, но и друга в межличностном смысле, где обстоятельства текущей дипломатической ситуации не ограничиваются возможностями посланников в рамках их миссии. Это связано с концепцией лояльности, нравственного поведения и гармонии, характерной для конфуцианской культуры. В конфуцианстве считается, что все отношения — будь то личные или официальные — должны строиться на основе добродетели, то есть искренности, взаимности и справедливости. Гармония и взаимное благополучие сторон должны составлять основу дружбы. Ибо, согласно исследованию Сун (2007), в конфуцианской традиции дружба рассматривается как основа социального и политического взаимодействия, и поэтому эти взаимодействия строятся в соответствии с традициями дружбы в рамках конфуцианской культуры. На

протяжении всей истории между Китаем и народами Центральной Азии происходил непрерывный культурный обмен. Древний Шелковый путь играл в этом контексте роль культурного канала. И поэтому в современном Узбекистане на государственном уровне реализуются инициативы, направленные на возрождение и восстановление этих культурных связей.

Одним из важных событий в укреплении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и независимым Узбекистаном является созданная 15 июня 2001 года Шанхайская организация сотрудничества, целью которой является обеспечение региональной безопасности, политической и экономической стабильности, процветания и координация усилий государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Если вначале в ШОС было всего 6 стран-членов, это Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, то в последующие годы ее состав расширился, например, в 2017 году к ним присоединились такие страны, как Индия и Пакистан, в 2023 году ШОС приняла в свои ряды Исламскую Республику Иран, а в 2024 году Республику Беларусь, что свидетельствует о последовательной деятельности дипломатического корпуса, направленной на укрепление дружественных отношений между странами. ШОС в современном мире является одной из мощных международных организаций, роль которой равна роли Европейского союза. Потому что ШОС территориально охватывает 24% земного шара, а общая численность населения составляет 42% населения Земли, и это свидетельствует о силе ШОС в современном мире. Отношения между Китаем и Узбекистаном носят не только прагматичный и транзакционный характер, эти отношения формируются не только в рамках современных государственных границ и соглашений, но и на основе цивилизационных связей. Они демонстрируют актуальность культурно-дипломатических традиций между двумя странами. В настоящее время в Узбекистане реализуется 43 проекта в рамках инициативы «Один пояс, один путь», что способствует инвестициям в размере более 136 млн долларов США в Центрально-Азиатский регион (Eurasian Research Institute, 2023). В новом Узбекистане стремительно развиваются более 600 китайско-узбекских совместных предприятий, деятельность которых направлена на совершенствование энергетической инфраструктуры, автомобилестроения и горно-металлургической промышленности.

Благодаря политической дипломатии укрепляется и статус народной дипломатии. Примером может служить деятельность Института Конфуция, организованного в 2005 году в городах Ташкент и Самарканд, целью которого является углубленное изучение китайского языка и культуры гражданами Узбекистана. В Институте Конфуция обучается более 800 студентов каждый год, а за последние 20 лет около 4000 выпускников, изучавших китайский язык, также изучали историю и культуру Китая (Eurasianet, 2021), что свидетельствует о растущем имидже этой школы и интересе людей к

изучению китайского языка. В 2024 году совместно с Самаркандским государственным музеем была организована выставка под названием «Шелковый и шелковые пути: от Ханчжоу до Самарканда», на которой была представлена древняя культура китайского шелка и ее влияние на современную культуру Центральной Азии. В новом Узбекистане открываются новые горизонты дипломатических отношений благодаря мудрой политике председателей КНР и Узбекистана. Как сказал великий мыслитель Востока Аль-Фараби в своем трактате об идее населения мирного города, «Только мудрый правитель предоставляет своему народу возможность трудиться и процветать и тем самым вступает на путь добродетели» (Аль-Фараби, 2016), а правители Китая и Узбекистана, создавая условия для процветания народа, укрепляли как политическую дипломатию, так и расширяли народную дипломатию, а в современном мире сохранение мира и стабильности зависит не только от установления политических и экономических отношений, но и от дружбы народов мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время отношения между Китаем и государствами Центральной Азии приобретают новые оттенки и новые направления в своем развитии. Это можно увидеть в объемах торговли и инвестиций между регионами, в культурном обмене между народами и в восстановлении культурных связей, которые объединяли эти территории на протяжении тысячелетий. Концепции «гуаньси» и «международные друзья» помогают лучше понять этот феномен. Они показывают, что это не просто современная дипломатическая конструкция, а явление, имеющее глубокие корни в древней китайской конфуцианской культуре и традиции. Это делает их не только инструментом политического влияния, но и каналом для международного культурного взаимодействия. Как уже упоминалось выше, история дает нам множество примеров позитивных отношений между этими регионами, будь то торговые связи, культурные обмены или политические взаимодействия. Сегодня эти отношения укрепляются, отчасти из-за изменившейся политической ситуации в мире и возросшего статуса Китайской Народной Республики на международной арене, а отчасти из-за исторического прецедента таких позитивных взаимодействий в общем прошлом регионов. Особое значение здесь имеет географическое положение и экономическое значение Узбекистана в Центральной Азии, что делает его ключевым условием развития связей между Китаем и Центральной Азией. В современном мире транзакционной политики и нестабильных международных отношений эта дипломатическая традиция многолетней дружбы и взаимного уважения может служить примером стабильности и прогресса.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. (Liu, 2023). Liu Chunyan. The Role of Cultural Diplomacy in the New Era of China–Uzbekistan Relations. Las Palmas, *European Scholar Journal*, Vol. 4, No. 4, pp. 148–152.
2. Dadabaev Timur. (2018). “Silk Road” as Foreign Policy Discourse: The Construction of Chinese, Japanese and Korean Engagement Strategies in Central Asia. Amsterdam, *Journal of Eurasian Studies*, Vol. 9, No. 1, pp. 30–41.
3. Dadabaev Timur. (2020). De-securitizing the “Silk Road”: Uzbekistan’s Cooperation Agenda with Russia, China, Japan, and South Korea in the post-Karimov era. London; Thousand Oaks, *Journal of Eurasian Studies*, Vol. 11, No. 2, pp. 174–187.
4. Shozamonov S. I., Nazarova S., Djuraev B. (2021). Problems of Development of the Uzbek Language in Current Society. Irvine, *Open Journal of Modern Linguistics*, Vol. 11, pp. 613–620.
5. Vanderhill Rebecca. (2025). In the shadow of the dragon: Chinese soft power in Central Asia. Oxford, *International Affairs*, Vol. 101, No. 4, pp. 412–430.
6. Xi Jinping. (2022). Strengthening China–Uzbekistan Friendship through Cultural and Humanitarian Cooperation. Beijing, *People’s Daily Online*, September 14, 2022.
7. Global Times. (2024). Uzbekistan Culture Days Held in Beijing to Enhance Cultural Exchange. Beijing, *Global Times*, January 23, 2024.
8. Lex.uz. (2023). Agreement on the Establishment of the Uzbekistan–China Intergovernmental Committee and Related Protocols. Tashkent, National Legal Database of the Republic of Uzbekistan, 2023.
9. Global Times. (2024,). China, Uzbekistan upgrade bilateral ties. <https://www.globaltimes.cn/page/202401/1306016.shtml>
10. Bjola, C. (2013). Understanding enmity and friendship in world politics: The case for a diplomatic approach. *The Hague Journal of Diplomacy*, 8(2), 1–20.
11. Sayfullaev, D. B. (2020). Conceptual basis of the modern West and East diplomacy study. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(2), 1–10.
12. Sung, K. H. (2017). Friendship in the Confucian tradition. CUNY Academic Works. https://academicworks.cuny.edu/si_pubs/326/
13. Yan, Y. (1996). The flow of gifts: Reciprocity and social networks in a Chinese village. Stanford University Press.
14. Eurasianet. (2021). For coveted spots in China, Uzbek students 'study like crazy'. <https://eurasianet.org/for-coveted-spots-in-china-uzbek-students-study-like-crazy>
15. Eurasian Research Institute. (2023). Fresh Impulse of the BRI Projects in Central Asia. <https://www.eurasian-research.org/publication/fresh-impulse-of-the-bri-projects-in-central-asia/>
16. Al-Farabi (2016). Fozil odamlar shahri. Toshkent: Yangi asr avlodi.

Shermuhamedova Niginaxon Arslanovna
falsafa fanlari doktori, professor
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
(Toshkent, O'zbekiston)
E-mail: Shermuhamedova_n@mail.ru

O'ZBEKISTON VA XITOIY O'RTASIDAGI MADANIY MULOQOT VA DIPLOMATIK ALOQALARNING TARIXIY YO'NALISHLARI VA ZAMONAVIY DINAMIKASI

Annotatsiya. Bugungi kunda Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar dinamik tus olgan bo'lib, konfutsiychilikning "xalqaro do'stlar" konsepsiyasi bilan bog'liq. Ikki xalq o'rtasidagi do'stona aloqalar shaxsiy munosabatlardan boshlab siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida davlat siyosati darajasida davom etmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, "xalqaro do'st" tushunchasi Sharqda va G'arbda turlicha shakllangan va talqin qilingan. Bu jarayonda "osiyoliklar" g'oyasi va g'arb diplomatlarining ushbu munosabatlar shakllanishiga ko'rsatgan ta'siri muhim rol o'ynagan. Shu munosabat bilan mazkur maqolada mualliflar o'zbek-xitoy munosabatlarining tarixiy shakllanishi va falsafiy ahamiyatini tahlil qiladi. Bu munosabatlar nafaqat davlatlar o'rtasidagi rasmiy aloqalarni mustahkamlashga, balki ikki xalq vakillari o'rtasidagi do'stona rishtalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, qadimiy Ipak yo'lining rivojlanishi hamda Xitoyning zamonaviy "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusiga alohida e'tibor qaratilgan.

Tayanch so'zlar: o'zbek-xitoy munosabatlari, diplomatiya, madaniy muloqot, BRI ("Bir kamar – bir yo'l" tashabbusi), Konfutsiy etikasi, sharq diplomatiyasi, xalqaro do'stlar, mintaqaviy aloqalar.

Shermukhamedova Niginaxon Arslanovna
doctor of philosophical sciences, professor
National University of Uzbekistan
(Tashkent, Uzbekistan)
E-mail: Shermuhamedova_n@mail.ru

HISTORICAL TRAJECTORIES AND CONTEMPORARY DYNAMICS OF CULTURAL DIALOGUE AND DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND CHINA

Abstract. In today's world, relations between China and Uzbekistan are dynamic and closely connected to the Confucian concept of "international friends." The friendly ties between the two nations, which initially developed through interpersonal relationships, have since evolved into a component of state policy across political, economic, and social spheres. It is important to note that the notion of an "international friend" has been formed and interpreted differently in the East and the West. The idea of "Asians" and the role of Western diplomats, who significantly influenced the shaping of these relations, played a crucial part in this process. In this context, the authors analyze the historical development and

philosophical significance of Uzbek-Chinese relations, which not only reinforce official state-level connections but also foster friendly relations between representatives of both sides. Special attention is also given to the development of the ancient Silk Road and China's modern "Belt and Road Initiative."

Keywords: Uzbek-Chinese relations, diplomacy, cultural dialogue, BRI (Belt and Road Initiative), Confucian ethics, Eastern diplomacy, international friends, regional relations.

